

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТАХРИРИЯТ ХАЙЪАТИ:

Бош муҳаррир:

проф. **Набиев Д.Х.**

Бош муҳаррир ўринбосари

доц. **Холмирзаев Н.С.**

Масъул котиб

ф.ф.д. **Жумаев Т.Ж.**

Тахририят хайъати аъзолари:

проф. Баҳриддинова Б.М.

проф. Бўриев О.Б.

проф. Ёзиев Л.Ё.

проф. Жабборов А.М.

ф.-м.ф.д. Имомов А.

к.ф.д. Камолов Л.С.

проф. Кучбоев А.Э.

проф. Менглиев Б.Р.

т.ф.д. Мўминова Г.

проф. Нормуродов М.Т.

проф. Нурманов С.Э.

проф. Очилов А.О.

п.ф.д. Расулов А.И.

ф.ф.д. Тожиева Г.Н.

проф. Тўраев Д.Т.

проф. Умрзоқов Б.Б.

проф. Хайриддинов Б.Х.

ф.-м.ф.д. Холмуродов А.Э.

проф. Чориев А.Ч.

проф. Чориев С.А.

проф. Шодиев Р.Д.

ф.ф.д. Шодмонов Н.Н.

проф. Эркаев А.П.

ф.ф.д. Эрназарова Г.Х.

проф. Эшов Б.Ж.

проф. Эшқобилов Ю.Х.

проф. Курбонов Ш.Қ.

проф. Қўйлиев Б.

проф. Ҳақимов Н.Ҳ.

доц. Орипова Н.Х.

доц. Рўзиев Б.Х.

доц. Эшқораева Н.

доц. Курбонов П.Қ.

доц. Хамраева Ё.Н.

Журнал 2009 йилда

ташқил этилган

Манзилимиз:

180003, Қарши, Кўчабоғ, 17.

Қарши давлат университети,

Бош бино.

Тел.: (97) 385-33-73, (99) 056-33-14,

web-sayt: xabarlar.qarshidu.uz

E-mail: qarduxj@umail.uz

Telegram: t.me/Qardu_xabarlari

2022
4/2(54)

ҚАРДУ ХАБАРЛАРИ

Илмий-назарий, услубий журнал

**Ижтимоий-гуманитар
фанлар**

Муассис: Қарши давлат университети

Журнал Қашқадарё вилояти

Матбуот ва ахборот бошқармаси

томонидан 17.09.2010 йилда

№ 14–061 рақамли гувоҳнома

билан қайта рўйхатдан ўтган.

Мусаххихлар:

З.Раҳматова

М.Набиева

З.Кенжаева

Ж.Буранова

Б.Турсунбоев

Саҳифаловчи

Я.Жумаев

Навбатчи

Т.Жумаев

Техник муҳаррир

М.Раҳматов

Журнал Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий
аттестация комиссияси Раёсатининг
қарорлари билан **физика-математика,
кимё, биология, тарих, фалсафа,
сийёсатишунослик, филология ва
педагогика** фанлари бўйича докторлик
диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган
илмий нашрлар рўйхатига киритилган

Йилига 6 марта

чоп этилади

Журналдан олинган материалларга
“ҚарДУ хабарлари” журналидан олинди”,
деган ҳавола берилиши шарт.

Муаллифлардан келган қўлёзма
материаллар
эгаларига қайтарилмайди.

СИЁСАТШУНОСЛИК

Қаршиев Ш. Миллатлараро зиддиятлар ва уларни келтириб чиқарувчи айрим ижтимоий омиллар.....	116
Қамбаров А. А., Нажметдинова М.М. Ёшларнинг баркамол бўлиб шаклланишларида ижтимоий сиёсат.....	119
Бабажанов С.Б. Қонун ижросини таъминлаш ва самарадорлигини оширишда жамоатчилик назорати – асосий механизм сифатида.....	121
Эркинов И.Э. Давлат бошқаруви самарадорлигини оширишда электрон ҳукуматнинг ўрни.....	126
Нажмиддинов Б. М. Сиёсий партиялар фаолиятининг ташкилий ва сиёсий-ҳуқуқий негизлари: ривожланган давлатлар тажрибаси.....	130

ФИЛОЛОГИЯ

Бахриддинова Б.М., Маманазарова М.М. “Девону луғотит турк” – ўқув луғатчилиги кўзгусида.....	135
Islomova Sh.X. Qashqadaryo qipchoq shevasi frazeologizmlari sinonimiyasi.....	140
Ҳамраев Ф.Й. Рус тилшунослигида неологизмларнинг ўрганилиш тарихи.....	144
Ғойибова А.Х. Морфологик шаклларда полендромик хусусият.....	151
Ниязова Д.Х. Бадиий матнларда шахс руҳий ҳолатининг ифодаланиши.....	154
Турдибеков М. Шимолий Тожикистон топонимларида ранг-тус белгисининг ифодаланиши (ок ва қора сўзлари мисолида).....	157
Usmonova M.K. So‘zshakllar doirasidagi soddalashish.....	160
Шодмонов Н.Н. Алишер Навоий ижодида вақт талқини.....	163
Эрназарова Э. Жадид шоири – Чўлпон ва эрк масаласи.....	169
Равшанова Г.Қ. Адабиётшуносликда ҳажв ва фольклор талқини.....	174
Қаҳҳорова Ш.А. Алишер Навоий лирикасининг поэтик тимсоллар олами.....	177
Қиёмов Ф.Р. Бадиий ижод такомиллида туш ва таъбирномаларнинг роли.....	181
Жумаев Е. Nurali Qobulning “Jon va shon talvasasi” romanida Amir Temur obrazi poetikasi va roman spetsifikasining yangilanishi.....	185
Бозоров О.Ч. Адресат – эпистоляр роман қаҳрамонининг янги типи сифатида.....	189
Ризаев Б.Х. Неъмат Аминов асарларида ҳажв ва юмор поэтик ғоя сифатида.....	192
Ибрагимов Ж. Жаҳон тилшунослиги тарихида сўзлар бирикуви масаласининг ўрганилиши.....	196

Биринчидан, глобал ахборотлашув шароитида муайян жамоатчилик фикрининг оммавийлигини таъминлаш, унинг трансформация инфраструктураси ва коммуникациясини такомиллаштиришга, субъектлари ўртасидаги муносабат интеграцияси узвийлигини таъминлашга боғлиқ.

Иккинчидан, жамоатчилик фикрини: шахс, жамият, давлат сиёсати даражасида ташкиллаштириш, бошқариш ва назоратининг умуминсоний маънавий-ахлоқий ва халқаро ҳуқуқий нормаларга мос ривожлантиришда фуқаролик институтлари ролини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Учинчидан, ижтимоий онг шакллари ва жамоатчилик фикрининг корреляцион алоқадорлиги, уларнинг трансформаторлик функцияси умумийлигида намоён бўлади, яъни бири иккинчисининг ривожланиши учун имконият, усул, восита бўлиб, ўзаро тақозолангандир.

Тўртинчидан, жамоатчилик фикрининг муқобил йўналишларини ўзаро мувофиқлаштириш – ижтимоий онг шакллари, миллий, минтақавий ва глобал манфаатларни уйғунлаштиришга мутасадди институционал тизим фаолиятини интеграциялаштиришни тақозо қилади.

Бешинчидан, жамоатчилик фикрини ташкиллаштириш, бошқариш ва назорат қилишда ижтимоий онг шаклларида фойдаланиш, унинг оммавий ва индивидуал, корпоратив ва элитар социал табақалар, ижтимоий бирликлар манфаатларига мос туркумлаштиришга асос бўлади.

Олтинчидан, ҳар қандай жамиятда ижтимоий онг шаклларида маънавий-ахлоқий тамойиллари, ҳуқуқий нормалари жамоатчилик фикри феноменини ривожлантириш глобал стратегик вазифаларни белгилашнинг концептуал универсал таълимотларни яратишга хизмат қилади.

Еттинчидан, жамоатчилик фикрини шакллантирувчи институционал тизимни интеграциялаштириш стратегияси ва тактикаси: объектив шарт-шароитларни, детерминлаштирувчи субъектив сабабларни, имкониятлари таҳлили башоратлар ва моделлар илмийлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов И.А. Демократик иқлохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир. Т. 19. –Т.: Ўзбекистон, 2011. –Б. 159.
2. Каримов И.А. Эришган марралар билан чегараланмасдан, бошлаган ислохотларимизни янги босқичга кўратиш – бугунги кундаги юнг долзарб вазифамиздир. Т. 23. –Т.: Ўзбекистон, 2015. – 408 б.
3. Мирзиёев Ш.М Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. –Т.: Ўзбекистон, 2017. – 489 б.
4. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислох этишнинг ҳуқуқий асослари: давра суҳбати материаллари. –Т.: Vaktria press, 2015. –Б. 76.

Наширга проф. С.Чориев тавсия этган

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИНГ ЎРНИ

Эркинов И.Э. (ЎЗМУ)

Аннотация. Ушбу мақолада “электрон ҳукумат”нинг давлат бошқарувида оид тузилмаларни модернизациялаш, сиёсий муносабатларни тубдан ислох қилиш, самарадор давлат бошқарувидаги ўрни ва аҳамияти хусусида тадқиқот олиб борилган. Шунингдек, давлатга корпорация унинг бошқарувида эса, бизнес менежмент сифатида қараш ғоясининг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган.

Таянч сўзлар: “электрон ҳукумат”, самарадор давлат бошқаруви, информацион технологиялар, виртуал бошқарув, ахборот алмашинуви, электрон савдо порталлари.

Annotation: In this article the role and importance of e-government in the modernization of public administration structures, the radical reform of political relations, and effective public administration. The peculiarities of the idea of looking at the state as a corporation and its management as a business management are also studied.

Keywords: "E-government", effective public administration, information technology, virtual governance, information exchange, e-commerce portals.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение электронного правительства в модернизации структур государственного управления, радикальной реформе политических отношений и эффективном государственном управлении. Также исследуются особенности представления о взгляде на государство как на корпорацию и управление ею как на управление бизнесом.

Ключевые слова: «Электронное правительство», эффективное государственное управление, информационные технологии, виртуальное управление, обмен информацией, порталы электронной коммерции.

КИРИШ

Бугунги кунда дунёдаги барча ривожланган давлатлар ўз тараққиётига давлат бошқарувидаги самарадорлик туфайли эришганликлари эътироф этилади. Давлат бошқарувидаги самарадорлик эса кўп жиҳатдан электрон ҳукуматнинг шаклланиши ва хизмат кўрсатишига боғлиқдир.

Илк бор Билл Клинтон АҚШга Президентлик қилган даврда маъмурий бошқарув соҳасига оид тушунча сифати қўлланилган “электрон ҳукумат” категорияси, интернет ва ахборот технологияларининг ривожлантириши ва бу воситалардан давлат бошқарувида фойдаланиши маъносини ўзида акс эттирган.

Республикамизда “электрон ҳукумат” тушунчаси илмий нуқтайи назардан ҳам, ҳуқуқий нуқтайи назардан ҳам “давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишига доир фаолиятини, шунингдек идоралараро электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник воситалар тизими” [1] маъносида қўлланилади.

“Электрон ҳукумат” тушунчасининг кўп ўлчамлилиги ва кенг маънога эга эканлиги БМТнинг “Электрон ҳукумат чорраҳада” номли ҳисоботида ҳам тилга олинган [2]. Ҳисоботида айтилишича, электрон ҳукуматнинг жорий қилиниши келажакда компьютерлар давлат хизматчилари ўрнини эгаллашини аниқламайди. Бошқача қилиб айтганда давлат бошқаруви органларининг ташки ва ички фаолияти уларнинг фуқаролар ва ишбилармонлик сектори билан ўзаро муносабатлари кучли, самардор ҳамда хавфсиз тизимга асосланиши лозим.

Бу тизим ахборот алмашинуви, фуқароларда уйдан чиқмасдан туриб зарур ҳужжатларни расмийлаштира олишлари, давлат харидлари очиқ электрон савдо порталлари орқали ўтказилишига имкон бериши учун турли давлат ташкилотларининг маълумотлар базалари бири бири билан ўзаро мувофиқлаштирилган ва интеграциялашган бўлиши лозим. “Электрон ҳукумат” тушунчаси бир мунча кенг қамровли бўлиб, у кенг маънода замонавий компьютер ва коммуникация технологиялари орқали самардор давлат бошқарувини амалга оширишни аниқлади. Электрон ҳукумат тушунчасининг илмий тадқиқотларда турлича талқин қилинишига қарамадан у давлат бошқарувини модернизациялаш воситаси сифатида ҳукумат органлари фаолияти самардорлигини ошириш давлат ва фуқаролар ўртасидаги ўзаро мулоқотни янги сифат даражасига кўтариш, иқтисодий тараққиётни рағбатлантириш ҳамда ижтимоий муносабатларни янги механизмлар асосида тартибга солиш функцияларини бажаради. Масалан, “электрон ҳукумат” нинг жорий қилиниши давлат бошқарувининг тузилмаларини ислоҳ қилиш, хусусан давлат органлари функцияларининг миқдори ва характерининг ўзгариши, шунингдек, улар фаолиятига оид маъмурий электрон регламентларни амалиётга жорий қилиниши сингари омиллар билан боғлиқ.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

ИТ соҳасидаги тадқиқотларга биринчилардан бўлиб эътибор қаратган АҚШ ва Буюк Британия каби мамлакатларда электрон ҳукумат деганда аввало давлат фаолиятининг самардорлигини оширишга қаратилган концепция тушунилган [3]. Хусусан, “электрон ҳукумат” тушунчаси сенаторлар Либерман ва Томпсон томонидан “интернет технологиялари ютуқларидан ҳукумат фаолиятининг самардорлигини ошириш ва

фуқароларга ҳукуматнинг дастурлари, хизматлари ва ахборотлари ҳақида содда маълумотлар етказиб беришда фойдаланиш” воситаси сифатида таърифланган [4].

Айни масала тадқиқига бағишланган кўплаб хорижий изланишларда электрон ҳукумат феномени информацион технологиялар имкониятларига таянган ҳолда давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш жараёни сифатида талқин қилинади [5]. Бундан ташқари “электрон ҳукумат” феноменини информацион технологиялар имкониятларига таянган ҳолда давлат бошқаруви самарадорлигини ресурсларни тежаш асосида ошириш, шаффофлик, очиклик ҳамда унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш маъносида ҳам талқин қилинади [6].

“Электрон ҳукумат” тушунчасини давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш нуктаи назаридан таърифланган талқинлари унинг “технологик” маънодаги талқинларига нисбатан мукамалроқдек туюлиши мумкин. Аммо мазкур ёндашувнинг нисбий тўлиқлик характери ҳам унда e-government билан боғлиқ барча жиҳатлар қамраб олинганлигини аниқлатмайди. Бундан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, электрон ҳукумат тушунчасининг кенг маъноли нисбий тўлиқ таърифини ишлаб чиқиш жамиятда информацион технологиялар имкониятларининг тадбиқ қилиниш даражасига боғлиқ бўлади.

Электрон ҳукумат тобора жадаллик билан тадбиқ қилиниб бораётган Ўзбекистонда у информацион технологиялар имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш ва унинг устидан жамотчилик назоратини кучайтириш воситаси сифатида қаралмоқда. Аммо электрон ҳукумат тушунчасининг таърифлашга оид ёндашувлар уни тушуниш билан боғлиқ хилма хил хатто мазкур феноменни айни “электрон ҳукумат” номи билан аташ ноўринлигини илгари сурувчи ғоялар ҳам мавжудлигини кўрсатмоқда. Жумладан, бу борадаги кўплаб таърифларда электрон ҳукумат информацион технологиялар имкониятларига таянган ҳолда давлат бошқаруви самарадорлигини ошириш воситаси сифатида таърифланмоқда. Масалан, Россия ҳукумат ахбороти департаменти бошлиғи Андрей Коротковнинг фикрича, “бу (электрон ҳукумат) ноаниқ атама, биз электрон ҳукумат тўғрисида эмас, балки ахборот технологиялари хизматидан фойдаланувчи ҳукумат тўғрисида, ахборот технологияларидан фойдаланувчи Федерал мажлислар тўғрисида, ахборот технологияларидан фойдаланувчи Судлар тўғрисида ва умуман давлат ҳамда фуқаролик жамияти тузилмалари шунингдек тадбиркорлар учун ўзаро бир-бирларини тушуниш, қолаверса, ягона стандарт асосида алоқага кириши олиш имконини берувчи коммуникатив мулоқот муҳити ҳақида гапиришимиз керак” [7]. Айни ўринда юқорида ҳам айтилганидек, электрон ҳукумат реал ҳукумат билан айний бўлган унинг вертуал шакли эмас, балки давлат бошқарувини амалга оширишнинг замонавий воситаларидан бири сифатида талқин қилинмоқда. Шу маънода, бундай ёндашувларда электрон ҳукумат тушунчасининг ўрнига давлат бошқарувини электронлаштириш атамасини қўллаш таклиф қилинади.

Умуман олганда, бундай ёндашувларда электрон ҳукумат мавжуд давлат бошқаруви аппарати тузилмаларини тубдан трансформация қилиш соддароқ қилиб айтганда қайтадан ташкил қилишни эмас, балки информацион технологиялар имкониятларига таянган ҳолда модернизациялашни назарда тутлади.

Шундай қилиб, e-government – ахборотлашган жамият шароитида давлат бошқаруви органларининг давлат ва жамият ҳаётидаги ўрнини қисқа ва замонавий ёндашув асосида тавсифлашга хизмат қилмоқда. Бу атама давлат бошқарувининг янгича ташкиллаштириш ва ривожлантириш усуллари, шунингдек, халқ билан мулоқот тизимини такомиллаштиришга оид янгича механизмлар ишлаб чиқишни, фаолиятнинг муайян соҳасидаги фойдали натижаларга эришиш кўрсаткичларини тубдан янгилашни, унинг камчиқимлигини ва давлат органлари масъулиятини қисқартиришни ҳам ўз ичига олади. Электрон ҳукумат восита сифатида давлат бошқаруви функцияларини амалга оширишда мақсадли, мувофиқлаштирилган янги информацион технологияларни узлуксиз тарзда тадбиқ қилиб боришни талаб қилади.

Гарчи government тушунчаси e-government ибораси таркибида ўзи мустақил ҳолда қўлланилганда тушуниладиган маънони тўла акс эттирмасда, электрон ҳукумат тушунчаси ўз мазмунида ихчамлик, образлиқ, мақсадга мувофиқлик ҳамда инновационлик белгиларини

бирлаштирган ҳолда илмий ва бошқарув соҳасига оид тадқиқотларда кенг қўлланилмоқда. Ўрни келганда шуни айтиб ўтиш лозимки, электрон ҳукумат тушунчаси мазмунида акс этган юқорида санаб ўтилган 4 белги уни реал ҳукуматдан фарқлашга хизмат қилади [8].

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Электрон ҳукумат тушунчаси кенг маънода, нафақат давлат бошқаруви механизмларини янги виртуал шаклга ўтказишни, балки бутун бошли сиёсий муносабатлар тизимини трансформация қилишни ҳам англатади. Шунингдек, электрон ҳукуматни давлат бошқарув органлари фаолиятига оид ҳар қандай жараёни виртуал шаклга ўтказиш маъносида тушуниш ҳам ноўрин, негаки, мазкур тушунча мазмунида акс этган инновационлик белгиси реал давлат бошқарувида мавжуд самарасиз усул, восита ва механизмлар ўрнига уларнинг янги самарадор вариантларини ишлаб чиқиш ва қўллашни назарда тутди. Шу маънода, юқорида келтириб ўтилган Россия ҳукумат ахбороти департаменти бошлиғи Андрей Коротков талқинидаги “электрон ҳукумат” тушунчаси бирмунча чекланган характерга эга эканлигини таъкидлаб ўтиш жоиз. Юқорида ҳам айтилганидек, электрон ҳукумат нафақат давлат бошқарувидаги мавжуд жараёнларни виртуаллаштириш, балки бу жараён самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи янги усул, механизм ва воситаларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий қилишга ҳам хизмат қилиши керак. Жумладан, ана шундай механизмлардан бири сифатида давлатни йирик корпорация, давлат бошқарувини эса ана шу корпорациядаги бизнес менежмент сифатида қараш ҳисобланади. Агар давлат бошқарувида электрон механизмларни жорий қилиш жараёнини бизнес корпорациялардаги айна жараёнга қиёсан олиб қаралса, корпорация самарадорлигини ахборот технологияларини жорий қилиш билан ошириш учун асосий бизнес жараёнларнинг моҳиятини ҳам ўзгартириш талаб қилиниши маълум бўлади.

Постсовет мамлакатлари, жумладан Ўзбекистонда ҳам давлат бошқарувида бизнес сифатида қараш ғояси илмий, амалий ва ҳуқуқий истеъмолга киритилмаган. АҚШда эса, бизнес давлат ёки хусусий сектор томонидан амалга оширилишидан қатъий назар бизнес деб қаралади. Векселдорф компанияси хаттоки давлат амалдорлари учун “Давлат бизнеси” журналин ва нашр қилади ва бу журналда турли бизнес вакиллари ўзларининг тажрибаларини давлат хизматчилари билан ўртоқлашади, ёки давлат хизматчиларининг малака ва тажрибаларини бизнес вакиллари орасида ёйишда иштирок этади.

Ғарб мамлакатларидаги замонавий тадқиқотларда давлат йирик бизнес корпорацияларга қиёсланган ҳолда тасаввур қилинади. Унга кўра, давлат ҳам бюджет, қирим-чиқим, ҳиссадорлар ҳамда сифатли ва арзон давлат хизматлари кўрсатилишидан манфаатдор мижозлар яъни фуқароларга эга бўлади. Шунга мувофиқ тарзда давлат, худди корпорация каби, аввало ўз акционерлари ва мижозларининг манфаатлари йўлида хизмат қилиши, орқали ўзининг самарадорлигини оширишга интилиши керак. Буни худди корпорациянинг ўз капитал айланмасини оширишга ҳамда бозорлардан рақобатчиларини сиқиб чиқаришга интилиши билан қиёслаш мумкин. Бу жараёнда корпорация ҳам, давлат ҳам ўзларининг эски ишлаб чиқариш моделларини нисбатан янги ва самаралироқ моделлар билан алмаштиришдан манфаатдор бўлишади [9].

Давлатга корпорация унинг бошқарувида бизнес менежмент сифатида қараш ғоясига таянувчи мазкур ёндашувни мутлоқлаштириш жоиз эмас. Аммо мазкур ёндашув давлат бошқарувида оид тузилмаларни модернизациялаш, сиёсий муносабатларни тубдан ислох қилиш ва шу асосда том маънодаги электрон ҳукуматни узлуксиз тарзда жорий қилиб бориш имконини беради.

ХУЛОСА

Давлат бошқарувида электрон ҳукуматнинг жорий этилиши, аввало, давлат бошқарув самарадорлигини оширади, ҳукуматнинг идоралараро ҳужжат алмашилиши, ҳукумат ва бизнес, ҳукумат ва фуқаролар ўтасидаги муносабатларни оптималлаштиради. Электрон ҳукуматни янада кенгроқ жорий этиш эса, анъанавий бюрократик тўсиқларга чек қўяди, фуқаролар учун давлат хизматларидан фойдаланиш қулайлигини, давлат хизматлари кўрсатиш даражасини оширишни, фуқароларнинг давлат қонунчилигига риоя этишини соддалаштиришни, фуқароларнинг жамиятга бўлган фаоллигини ва ишончини оширишни,

коррупцияни олдини олишни, фирибгарликни камайтиришни ва давлат харажатлари самарадорлигини оширишни англатади. “Электрон ҳукумат” тизимининг тадрижий ривожига, унинг стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилишга, шунингдек, жаҳон тенденцияларини, хорижий мамлакатлар тажрибасини таҳлил қилиш ҳамда уларни тадбиқ этишга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганининг туб мақсади ҳам аслида шу. Яъни давлат ва халқ ўртасидаги масофани яқинлаштиришдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.lex.uz/acts/2833860>
2. United Nations. The World Public Sector Report 2003: E-government at the Crossroads, 2003.
3. Голобуцкий А.П., Шевчук ОБ. Электронное правительство. – Киев: УМС- Атлант, 2002.
4. Компьютеризация государственного управления // Бюро международных информационных программ. Государственный департамент США. - usinfo.state.gov, 30.10.2002.
5. Knowledge Management and ICT for Public Administration//The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. - www.nispa.sk.
6. Электронное правительство: рекомендации по внедрению в Российской Федерации/под ред. Дрожжинова В.И., Зиндера Е.З. – М.: Эко-Трендз, 2004.
7. Ландэ Дмитрий. E-Government - лозунг или технология?//Информационный центр EIVisti. -www.visti.net, 11.06.2003.
8. Ирхин Ю.В. «Электронное правительство и социум: попытка системного сравнительного анализа//АНО «Общественно политический журнал. Журнал политической философии и социологии политики «Понятия. Анализ. Хроника. Прогноз», 2005. – №1 (36).
9. Яковлева Е. Электронное правительство – трансформация идей электронного бизнеса для правительственных и государственных организации/Материалы форума «Время молодых: государственное управление в XXI веке». – М., 28.05.2004.

Наишга проф. С.Чориев тавсия этган

СИЁСИЙ ПАРТИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА СИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ НЕГИЗЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Нажмиддинов Б. М. (ТДИУ)

Аннотация. Мақолада ривожланган давлатларда сиёсий партиялар фаолият олиб боришининг ташкилий ҳамда сиёсий-ҳуқуқий асослари қай тартибда шаклланганлиги ва тараққий этганлиги жараёни ўрганиб чиқилган ва бу борада тадқиқот олиб борган олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари келтирилган. Шунингдек, АҚШ, Буюк Британия, Германия ва шу каби ривожланган давлатлар сиёсий партиялари ўз фаолиятида мустаҳкам сиёсий-ҳуқуқий асосга таяниши баён этилган.

Таянч сўзлар: *сиёсий партия, ташкилий ва сиёсий-ҳуқуқий негизлар, “институционализация” ёки “институционаллашув”, ижтимоий-сиёсий тузилмалар, “конституционализация” ёки “конституционаллашув”, қонуний асос, ҳуқуқий норма, Конституция, қонун, сиёсий партияларни молиялаштириши.*

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования и развития организационной и политико-правовой базы политических партий в развитых странах, а также приводятся мнения ученых и экспертов, проводивших исследования в этой области. Также утверждается, что политические партии США, Великобритании, Германии и других развитых стран в своей деятельности опираются на прочную политическую и правовую основу.

Ключевые слова: *политическая партия, организационные и политико-правовые основы, «институционализация», социально-политические институты, «конституционализация», правовая основа, правовая норма, Конституция, закон, финансирование политических партий.*

Annotation. The article discusses the process of formation and development of the organizational and political-legal bases of political parties in developed countries, as well as the opinions of scientists and experts who conducted research in this area. It is also argued that political parties in the USA, Great Britain, Germany and other developed countries rely on a solid political and legal basis in their activities.

Key words: *political party, organizational and political-legal foundations, «institutionalization», socio-political institutions, «constitutionalization», legal basis, legal norm, Constitution, law, financing of political parties.*